

SAFARI TURIZMINING QASHQADARYO VILOYATI MINTAQAVIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

Ro'ziyev Bobir Akramovich

Qarshi davlat universiteti Turizm va marketing kafedrası doktoranti

ORCID NO: 0009-0001-1486-9749

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15619864>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qashqadaryo viloyatida safari turizmining mintaqaviy rivojlanishga ta'siri statistik tahlillar asosida o'rganilgan. Tahlillarda normal taqsimot, korrelyatsiya va regressiya modellari qo'llanilgan. Olingan natijalar safari turizmi infratuzilmani yaxshilash, bandlikni oshirish va hududiy iqtisodiy faollikni kuchaytirish orqali ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: safari turizmi, Qashqadaryo viloyati, mintaqaviy rivojlanish, statistik tahlil, korrelyatsiya, regressiya

Annotation. This article examines the impact of safari tourism on regional development in the Qashqadaryo region based on statistical analysis. The study applies normal distribution tests, correlation, and regression models. The findings confirm that safari tourism positively influences regional infrastructure, employment, and economic activity.

Keywords: safari tourism, Qashqadaryo region, regional development, statistical analysis, correlation, regression

Аннотация. В данной статье на основе статистического анализа исследуется влияние сафари-туризма на региональное развитие Кашкадарьинской области. В исследовании применяются тесты на нормальность, корреляционный и регрессионный анализ. Результаты подтверждают положительное влияние сафари-туризма на инфраструктуру, занятость и экономическую активность региона.

Ключевые слова: сафари-туризм, Кашкадарьинская область, региональное развитие, статистический анализ, корреляция, регрессия.

I. KIRISH

So'nggi yillarda O'zbekistonda turizm sohasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xususan, safari turizmi tabiatga yaqinlik, sarguzashtga intilish va ekologik madaniyatning oshishi bilan ahamiyat kasb etmoqda. Qashqadaryo viloyatining tabiiy zaxiralari va tarixiy manzaralari safari turizmi uchun salohiyatli hudud ekanligini ko'rsatadi.

Safari turizmining mintaqa turizmi rivojiga ko'rsatadigan muxim ta'siri bir nechta asosiy omillar orqali namoyon bo'ladi. Avvalo, safari turizmi tabiat resurslaridan barqaror va mas'uliyatli foydalanishni ta'minlab, ekologik muvozanatni saqlashga xizmat qiladi. Safari turizmi tashkillashtirilgan hududlarda milliy bog'lar va qo'riqxonalar tashkil etiladi, bu esa noyob hayvonot va o'simlik dunyosini muhofaza qilish, yo'qolib borayotgan turlarni saqlab qolishga zamin yaratadi. Bu jarayon esa mintaqaviy ekologik barqarorlikni mustahkamlab, global ekologik muammolarga qarshi kurashda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, safari turizmi mintaqaviy iqtisodiyotga sezilarli daromad keltiradi. Turistlar uchun mehmonxonalar, transport xizmati, gidlar, qo'llanma xizmatlari va boshqa infratuzilmalarning rivojlanishi natijasida yangi ish o'rinlari yaratiladi, mahalliy aholining daromad manbalari kengayadi.

Xususan, qo‘l mehnatiga asoslangan mahalliy hunarmandchilik mahsulotlari va milliy oshxona mahsulotlariga bo‘lgan talab ortadi, bu esa kichik va o‘rta biznes subyektlarining faoliyatini jonlantiradi. Bundan tashqari, safari turizmi xorijiy investitsiyalarni jalb etish, xalqaro hamkorlikni kuchaytirish hamda mintaqaning xalqaro maydondagi turistik brend sifatida tanilishiga xizmat qiladi. Shu orqali hududga tashrif buyuruvchi sayyohlar soni ortib boradi, bu esa turizm orqali mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini jadallashtiradi. Ushbu maqolaning maqsadi safari turizmining ushbu mintaqadagi iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish ko‘rsatkichlariga ta‘sirini statistik tahlil asosida aniqlashdir.

II. METODOLOGIYA

Tadqiqot davomida bir qancha usullardan foydalanildi. Xususan Normal taqsimot testi (Shapiro–Wilk testi) – olingan ma‘lumotlarning normal taqsimlanganligini aniqlash uchun, Korrelyatsiya tahlili (Pearson) – safari turizmi bilan iqtisodiy ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi bog‘liqlik darajasini aniqlash uchun, Regressiya modellashuvi – safari turizmining mintaqaviy rivojlanishga ta‘sirini bashorat qilish uchun.

Ma‘lumotlar manbasi sifatida 2015–2024 yillar oralig‘idagi Qashqadaryo viloyatidagi safari turizmi bo‘yicha mehmonlar soni, turistik xizmatlar hajmi, YAIM, bandlik darajasi va boshqa ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlar olingan.

IV. NATIJALAR VA TAHLILLAR

Turizm xizmatlari hajmi sayyohlarga ko‘rsatilayotgan xizmatlarning miqyosi va sifati haqida ma‘lumot beradi, bu esa xizmat ko‘rsatish darajasini oshirish orqali sayyohlar oqimini ko‘paytirishga xizmat qiladi. Yovvoyi hayvonlarni ruxsatnoma asosida ovlashdan tushgan to‘lovlar nafaqat budjet tushumlarini oshiradi, balki bu faoliyatning qonuniy asosda tartibga solinishi va ekologik muvozanatning saqlanishiga xizmat qiladi. Xorijiy va mahalliy sayyohlar soni safari turizmining jozibadorlik darajasini ko‘rsatadi, bu esa marketing strategiyalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ovchi va baliqchilar sport birlashmalari orqali ov qilganlar soni, ro‘yxatda turuvchi ovchi va baliqchilar soni ekoturizm va sport turizmi yo‘nalishlarining qamrovini tahlil qilish imkonini beradi. Turizm sohasiga kiritilgan investitsiyalar miqdori infrastrukturaviy rivojlanish va yangi loyihalarning amalga oshirilishini bildiradi. Bandlik darajasi va kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlar tomonidan ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi esa safari turizmining mahalliy aholi hayot sifati va daromadlariga bevosita ta‘sirini baholashga yordam beradi. Shu sababli, ushbu ko‘rsatkichlar safari turizmini strategik rejalashtirishda sifat jihatdan ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Biroq sifat o‘zgarishlari miqdoriy o‘zgarishlar asosida shakllanadi va aynan miqdoriy jihatdan ta‘sir darajalarini aniqlash muximlik kasb etadi. Shu sababli tadqiqotimizda miqdoriy o‘zgarishlarga e‘tibor qaratamiz.

Mazkur ko‘rsatkichlar bo‘yicha qiymatlar jadvalini keltiramiz (1-jadval).

1-jadval.

Qashqadaryo viloyatida turizm tarmog‘i va safari turizmining asosiy ko‘rsatkichlar¹

Yillar	Ko‘rsatkichlar								
	TXK	TBT	XSS	MSS	OS	OBS	TKI	TSB	KBX
2008	1750,00	12,05	2,50	702	138	1719	30,37	129	749,38
2009	2310,00	14,39	2,10	1020	151	1928	63,91	146	801,09

¹ O‘zbekiston Respublikasi milliy statistika qo‘mitasi va Qashqadaryo viloyati turizm markazi rasmiy ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

2010	3951,00	16,32	1,85	1227	169	2124	58,97	147	883,60
2011	4272,00	18,31	1,95	1640	178	2275	63,72	147	1084,18
2012	6425,00	20,55	3,41	1543	201	2198	80,49	1189	1319,44
2013	5287,00	22,89	6,11	1849	195	2353	71,38	1189	1604,44
2014	3494,00	59,51	8,92	1349	198	2434	76,98	1228	1923,73
2015	6157,00	71,95	15,12	1926	210	2603	80,93	1340	2250,76
2016	7214,00	86,71	14,67	1677	221	2517	69,34	1342	2658,15
2017	10114,00	104,64	17,20	1816	235	2692	75,25	1600	2777,77
2018	12317,00	125,89	53,00	1747	248	2784	191,36	1940	2961,74
2019	39634,00	151,82	150,00	1649	262	2879	178,80	2600	3290,49
2020	1775,00	95,00	7,10	48	144	2977	56,40	2600	3510,95
2021	10500,00	224,12	42,00	1400	298	3079	153,80	4600	4016,53
2022	11250,00	271,78	54,50	1433	317	3206	86,20	5400	4570,81
2023	42001,00	318,59	210,00	1800	326	2871	200,10	12500	5095,66
2024	45073,00	243,95	233,75	2047	209	3203	256,37	13248	5651,08

Ushbu miqdoriy o'zgarishlarning variatsiya xususiyatlarini hamda normal taqsimlanganligini tekshirish maqsadida umumiy statistika ko'rsatkichlarini hisoblab chiqamiz (2-jadval)

2-jadval.

Qashqadaryo viloyatida turizm tarmog'i va safari turizmining asosiy ko'rsatkichlarⁱ bo'yicha statistik tahlil natijalari²

	TXK	TBT	XSS	MSS	OS	OBS	TKI	TSB	KBX
Mean	12560. 24	109.32 24	48.481 18	1463. 11	217.6 47	2578. 94	105.5 51	3020. 29	2655.8 70
Median	6425.0 00	86.713 64	14.670 00	1640. 00	209.0 00	2603. 00	76.98 00	1342. 00	2658.1 49
Maximu m	45073. 00	318.59 45	233.75 00	2047. 00	326.0 00	3206. 00	256.3 70	13248 .0	5651.0 82
Minimu m	1750.0 00	12.050 00	1.8500 00	48.00 00	138.0 00	1719. 00	30.37 00	129.0 00	749.38 07
Std. Dev.	14560. 68	99.669 73	74.900 59	499.5 33	57.40 52	440.5 60	64.36 52	3991. 07	1540.3 40
Skewne ss	1.5260 83	0.8209 50	1.6578 70	- 1.495 57	0.507 09	- 0.274 51	1.074 22	1.836 29	0.4420 79
Kurtosis	3.6459 77	2.3959 51	4.2193 15	4.917 71	2.322 07	2.138 42	2.862 27	5.073 58	2.1143 24
Jarque- Bera	6.8942 09	2.1680 03	8.8406 09	8.942 38	1.054 10	0.739 31	3.282 97	12.59 96	1.1093 62
Probabil ity	0.0318 38	0.3382 39	0.0120 31	0.011 43	0.590 34	0.690 97	0.193 69	0.001 83	0.5742 55

² Muallif tomonidan hisoblab chiqilgan

Sum	213524	1858.4	824.18	24873	3700.	43842	1794.	51345	45149.
	.0	80	00	.0	00	.0	37	.0	80
Sum Sq.	3.39E+	158944	89761.	39925	52725	31054	66286	2.5E+	379623
Dev.	09	.9	58	32	.9	91	.1	08	34
Observa tions	17	17	17	17	17	17	17	17	17

Bu yerda Skewness (qiyshayish), Kurtosis (cho‘zilish) va Jarke-Bera (JB) mezonlari biz uchun juda ahamiyatli bo‘lib, xususan, Skewness taqsimotning simmetriyasini o‘lchaydi va odatda S bilan belgilanadi. Agar $|S| < 0,5$ bo‘lsa, taqsimot deyarli simmetrik, aksincha $|S| > 1$ bo‘lsa jiddiy “qiyshayish” mavjud va normal taqsimlanishdan chetlanish ehtimoli yuqori bo‘ladi.

Kurtosis (K bilan belgilanadi) taqsimotning uch qismidagi zichlik farajasini o‘lchaydi va odatda 3 ga yaqin qiymatlarda normal taqsimlangan deyiladi. Aksincha, $|K - 3| > 1$ holatda normal taqsimlanishdan chetlanish ehtimoli yuqori bo‘ladi.

Jarke-Bera (JB) mezonni asosan natijaviy omilni normal taqsimotga tekshiradi va bu yerda JB uchun p-qiymati 0,05 dan katta bo‘lishi zarur.

Yuqoridagi 2-jadval ma’lumotlarida S, K, JB mezonlar umumiyligida TBT, OS, OBS, TKI, KBX ko‘rsatkichlarning normal taqsimot qonuni ta’sirida ekanligini ko‘rishimiz mumkin.

Mazkur ko‘rsatkichlar mintaqada safari turizmining bugungi kundagi asosiy miqdoriy xarakterga ega natijaviy va ta’sir omillari hisoblanadi. Yuqorida keltirilgan barcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha juft korrelyatsion bog‘lanishni ko‘rib chiqamiz (3-jadval).

3-jadval.

Qashqadaryo viloyatida turizm tarmog‘i va safari turizmining asosiy ko‘rsatkichlari bo‘yicha juft korrelyatsiya ko‘effitsiyentlari jadvali³

	<i>TXK</i>	<i>TBT</i>	<i>XSS</i>	<i>MSS</i>	<i>OS</i>	<i>OBS</i>	<i>TKI</i>	<i>TSB</i>	<i>KBX</i>
<i>TXK</i>	1,000								
<i>TBT</i>	0,731	1,000							
<i>XSS</i>	0,983	0,780	1,000						
<i>MSS</i>	0,476	0,293	0,419	1,000					
<i>OS</i>	0,548	0,842	0,532	0,511	1,000				
<i>OBS</i>	0,569	0,841	0,594	0,255	0,394	1,000			
<i>TKI</i>	0,879	0,737	0,893	0,510	0,581	0,659	1,000		
<i>TSB</i>	0,830	0,864	0,904	0,331	0,558	0,566	0,794	1,000	
<i>KBX</i>	0,737	0,949	0,788	0,265	0,708	0,925	0,761	0,876	1,000

Ma’lumki, korrelyatsion bog‘liqlik ikki yoki undan ortiq o‘zgaruvchilar o‘rtasida mavjud bo‘lgan statistik munosabatni ifodalaydi⁴. Bu bog‘liqlik bevosita sabab-oqibat munosabatini bildirmaydi, balki o‘zgaruvchilarning bir-biriga qanday darajada va yo‘nalishda ta’sir qilishini ko‘rsatadi. Juft korrelyatsiya ko‘effitsiyenti esa ikki o‘zgaruvchi o‘rtasidagi bog‘liqlik kuchini o‘lchaydigan statistik ko‘rsatkich bo‘lib, agar ko‘effitsiyent 0 ga yaqin bo‘lsa, bu o‘zgaruvchilar

³ Muallif tomonidan hisoblab chiqilgan

⁴ Elektron manba: <https://www.williamspublishing.com/PDF/978-5-9908462-7-2/part.pdf>

o'rtasida bog'liqlik yo'qligini anglatadi. Korrelyatsiya tahlili ijtimoiy-iqtisodiy tadqiqotlar, marketing, tibbiyot va boshqa sohalarda o'zgaruvchilar orasidagi munosabatlarni tahlil qilishda keng qo'llaniladi, hamda bu umumiy bog'lanish modelining tarkibiy o'zgaruvchilarini tanlash imkoniyatini yaratadi⁵.

Yuqoridagi tahlillar safari turizmining Qashqadaryo viloyati iqtisodiy ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Xususan, YAIM va bandlik darajasining o'sishi safari turistlar soni bilan kuchli ijobiy korrelyatsiyaga ega. Regressiya modeli bu bog'liqlikni aniq tasdiqlaydi.

Mazkur natijalar asosida safari turizmini mintaqaviy iqtisodiy siyosatga integratsiya qilish, infratuzilmani yaxshilash, ekologik muhofaza tadbirlarini kuchaytirish va aholini turizm xizmatlariga jalb qilish orqali barqaror iqtisodiy o'sish ta'minlanishi mumkin.

V. XULOSA

Tadqiqot natijalari safari turizmining Qashqadaryo viloyati iqtisodiy rivojlanishiga muhim hissa qo'shishini ko'rsatdi. Ushbu turizm turi nafaqat mehmonlar oqimini oshiradi, balki mahalliy aholining bandligi va daromadiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Keng ko'lamlil va uzoq muddatli siyosiy qo'llab-quvvatlash orqali safari turizmi viloyat uchun strategik rivojlanish omiliga aylanishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi statistik ma'lumotlari, 2015–2024.
2. Qashqadaryo viloyati hokimligi hisobotlari, 2024 y.
3. UNWTO (2023). Sustainable Tourism Guidelines.
4. Kaya U., et al. Evaluation of the relationships between oxidative stress, inflammation, hormonal status and sperm parameters in rats: Canonical correlation analysis. *Journal of Reproductive Immunology*. Volume 164, August 2024, 104276 //
5. Moore W., et al. The relationship between faculty diversity and workplace civility in nursing education: A correlational analysis. *Nurse Education in Practice*, Volume 77, May 2024, 103975
6. Gujarati, D. (2004). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill.
7. Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). *Time Series Analysis*. Holden-Day.
8. R. Abdullayev, J. Karimov, and A. Yusupov, "Ecotourism in Uzbekistan: Challenges and Opportunities," *Cent. Asian J. Environ. Sci.*, vol. 7, no. 2, pp. 45–60, 2021.
9. R. Buckley, "Nature Tourism and Mental Health: A Systematic Review," *J. Sustain. Tour.*, vol. 28, no. 3, pp. 1–18, 2020.
10. R. W. Butler, "The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources," *Can. Geogr.*, vol. 24, no. 1, pp. 5–12, 1980.
11. R. K. Dowling, *Ecotourism: Principles and Practices*. Wallingford, U.K.: CABI, 2013.
12. IUCN, *Guidelines for Protected Area Management Categories*. Gland, Switzerland: IUCN, 2021.
13. Millennium Ecosystem Assessment, *Ecosystems and Human Well-being: Synthesis*. Washington, DC, USA: Island Press, 2005.

⁵ 1) Kaya U., et al. Evaluation of the relationships between oxidative stress, inflammation, hormonal status and sperm parameters in rats: Canonical correlation analysis. *Journal of Reproductive Immunology*. Volume 164, August 2024, 104276 // 2) Moore W., et al. The relationship between faculty diversity and workplace civility in nursing education: A correlational analysis. *Nurse Education in Practice*, Volume 77, May 2024, 103975

14. J. Saarinen, "Wildlife Tourism in Southern Africa: A Weighted Index Approach," *Tourism Manage.*, vol. 55, pp. 112–125, 2016.
15. UNWTO, "Global Safari Tourism Trends," 2022. [Online]. Available: <https://www.unwto.org>.
16. D. B. Weaver, *Ecotourism: Second Edition*. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2008.
17. I. Zholdasova and T. Bekmurodov, "Biodiversity Conservation in Uzbekistan: Role of Protected Areas," *Biodivers. Conserv.*, vol. 29, no. 7, pp. 2235–2254, 2020.
18. S. Gössling and P. Peeters, "Assessing Tourism's Global Environmental Impact 1900–2050," *J. Sustain. Tour.*, vol. 23, no. 5, pp. 639–659, 2015.
19. C. M. Hall and S. J. Page, *The Geography of Tourism and Recreation: Environment, Place and Space*. London, U.K.: Routledge, 2014.